

Tra est ed ovest: qualità e motivazione

Da qualche tempo è in voga nel mondo dell'industria un imperativo categorico: "puntare alla qualità totale!".

Cosicché, gli aspetti riguardanti la qualità dei prodotti o dei servizi e conseguentemente il controllo delle attività lungo tutta la loro catena produttiva hanno assunto molta più rilevanza che in passato.

Secondo alcuni "maliziosi" il defunto "sogno nucleare", che aveva sviluppato a dismisura intorno a commesse e tecnologie industriali una nutritissima schiera di "ispettori ed esperti", ha imposto oggi, a seguito di un ritorno ai più convenzionali impianti per l'energia, una riconversione di risorse e metodologie, per utilizzare le quali il progetto "Qualità Totale" si impone necessariamente.

In realtà, già dagli inizi degli anni '80, ricerche condotte in Europa, specie nella piccola e media industria, avevano evidenziato chiaramente che il management della qualità avrebbe potuto riempire inequivocabilmente gli esistenti spazi per ulteriori miglioramenti del prodotto e dei servizi.

Si incominciarono così a diffondere all'interno delle imprese metodi di motivazione all'incremento della qualità, variabili da impresa ad impresa, da prodotto a prodotto, da situazione a situazione.

Una "fotografia" dello stato del mondo della piccola e media industria di allora è riportata in Fig. n° 1. In essa si evidenzia, ad esempio, che essenzialmente tutte le imprese erano caratterizzate in primo luogo da una adozione di controlli dell'operatore, inclusi tra questi quelli sull'operatore stesso, ed in secondo luogo da incentivi di carattere economico.

In altri termini, l'approccio per indurre "qualità" era orientato, sino allo scorso decennio, fondamentalmente sulle cose e sui processi concreti ed in pratica escludeva incredibilmente, salvo alcune eccezioni che si registravano nelle imprese di discrete dimensioni, il "fattore umano", la motivazione verso un obiettivo, il management nelle sue forme più classiche tese a massimizzare le potenzialità pur esistenti.

Da qui incominciò:

- la crescente diffusione dei "quality circles" (potente strumento, nell'impresa e tra le imprese, per la comunicazione tra funzioni produttive diverse e per la innovazione), che aveva ad esempio registrato grande successo in Giappone;

- la riscoperta del "fattore umano" e della soddisfazione sul lavoro come elemento promotore di iniziative e di condivisione delle politiche aziendali;

- l'applicazione più oculata di criteri ergonomici nel processo produttivo. Recentemente, dopo il "crescendo rossiniano" registrati in merito al "quality management" si assiste alla permanente risonanza nel mondo industriale - non solo occidentale, ma ancor di più orientale e sovietico in particolare - di veri e propri slogans che enfatizzano la necessità di qualità nei prodotti e nei servizi.

Ma, se il mondo sovietico ha effettivamente sofferto di una carente qualità della sua produzione, per connaturate cause oggettive (connesse all'inevitabile impostazione di una produzione di massa ed all'utilizzo di una manodopera superprotetta - per motivi ideologici - da un sistema eccessivamente garan-

tista nei confronti del mondo del lavoro), la stessa analisi non vale certo per l'industria occidentale. In quest'ultima - che subisce il fascino di quella civiltà dell'immagine e della pubblicità in cui essa stessa è cresciuta e prospera - slogans quali: "Qualità Totale", "Zero Difetti", "Giusto al Primo Colpo", "Qualità Gratuitamente", sembrano essere indice di una sorta di "training autogeno", che evidenzia piuttosto le preoccupazioni di uno scadimento generale della produzione anziché una concreta politica di indiscriminato e visibile miglioramento del prodotto e dei servizi. Insomma, sembra quasi che gli slogans e la ridondanza d'informazione sulla qualità assumano il ruolo "sui generis" di una sorta di pubblicità destinata a tutti i livelli gerarchici coinvolti nella produzione, per fugare lo spettro della disaffezione nei confronti del lavoro e dello sfaldamento del tessuto socio-lavorativo cui sembrano andare soggetti coloro che, privati di ogni individuale creatività, sono costretti in azienda ad una produzione dettata, in modi e tempi, dal mercato e dal profitto o comunque da organismi che ricadono al di fuori della propria sfera di influenza. Si è giunti a comprendere, dunque, che

La sede del Patriarca Russo a Zagorski

per una costante tensione verso la qualità non è sufficiente l'azione sulle cose e sui processi concreti di un ciclo produttivo, ma è necessario il coinvolgimento totale e la "motivazione" di coloro che entrano a far parte della produzione, della quale ogni aspetto ha la sua specifica rilevanza e quindi i suoi riflessi sulla qualità finale.

A quelle scuole classiche di pensiero animate di economicismo aziendale indicanti che tutto ha un costo nella produzione, il moderno management sembra rispondere con lo slogan "Quality is Free!". Questo sta a significare non tanto che la qualità ha costo zero, cosa che non è vera in assoluto; significa, piuttosto, che a parità di costi che normalmente vengono sostenuti, per aspetti riguardanti proprio la qualità, ci sono sempre spazi - attraverso la motivazione - per miglioramenti "gratuiti", poiché la qualità "è libera" e la realtà chi vuole; dunque, occorre far in modo che coloro che sono impegnati nel processo produttivo innanzitutto la vogliono.

Una situazione di qualità a costo zero sarebbe un assurdo tecnico, oltre che economico, se non altro perché strategicamente, nell'economia di mercato, la qualità è un po' come la pubblicità: anche lì dove non si è completamente convinti che sia necessaria in se stessa, diventa invece indispensabile per effetti di marketing, come deterrente per l'ingresso di nuovi "competitors" nel mercato, dati i suoi costi che non tutti si peritano di affrontare. Insomma, il mondo occidentale nel suo consumismo, sembra consumare anche "qualità" ed in tal modo pone un forte argine, almeno nel medio termine, alle possibili insidie delle novelle economie dell'Est che si vogliono "funzionalmente" utilizzare più come succosi mercati ricettori di nostri prodotti che come possibili produttori concorrenti.

Ma, nel lungo periodo la situazione non potrà essere questa e si ipotizza, come moderni Savonarola nostrani vanno già dicendo, che "lezioni, anche umane, ci verranno dall'Europa dell'Est". Basta andare in quei paesi per rendersi conto della profonda cultura di quei popoli e della loro umiltà, che solo quella che nel mondo dei "media" è stata definita una sorta di "cecità organizzativa" non ha saputo sino ad oggi mettere a frutto.

Tornando, però, alla qualità ed ai suoi costi bisogna riflettere sul fatto che le ricerche condotte in Europa negli anni '80, cui si faceva prima cenno, evidenziavano già allora che per l'industria nel suo complesso tra il 4% ed il 15% del giro d'affari, con una media intorno al 10%.

Inoltre, i valori più elevati caratterizza-

1. IMPOSTAZIONE DI UNA STRUTTURA PER IL CONTROLLO QUALITÀ
2. CONTROLLO DI QUALITÀ AL PUNTO DI PRODUZIONE
3. CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI FORNITORI
4. MONITORAGGIO DEI COSTI DELLA QUALITÀ
5. REGISTRAZIONE DEI DATI INERENTI LA QUALITÀ
6. CONTROLLO STATISTICO DI PROCESSO

UN POSSIBILE MODELLO GUIDA PER L'APPROCCIO ALLA QUALITÀ

vano proprio la piccola e media industria, dove non si rilevavano i costi per la qualità (vedasi Fig. N° 2) o lo si faceva in maniera non strutturata, senza un "budget" previsionale ed un monitoraggio periodico degli scostamenti dalle previsioni.

Se si riflette sul dato economico si conviene senza dubbio che si tratta di costi ragguardevoli che meritavano non solo rispetto, ma anche un serio impegno affinché fossero messi a frutto nel migliore dei modi. Ciò spiega sufficientemente le "campagne" condotte per la qualità in questi anni, che hanno portato e talvolta portano ad una martellante informazione sull'argomento, nell'editoria e nella stampa tecnica specialistica.

Ovviamente, specie nel mondo capitalistico, la qualità non può essere fine a se stessa, ma deve dare frutti rapportabili ad un iniziale "quadro certo" e possibilmente quantitativo, caratteristico della singola azienda, che prenda in considerazione sia aspetti strategici, sia aspetti operativi, cui confrontare risultati nel corso delle gestioni future. Tale "quadro certo" comprende tra gli aspetti strategici senz'altro:

- i costi della qualità: che in fasi iniziali, gli specialisti consigliano di fissare, come obiettivo, mediamente pari al 7%;

- un soddisfacimento dei bisogni del mercato: che si deve riflettere in un aumento del proprio segmento, detenuto sulla piazza per una gamma di prodotti, individuabile come iniziale obiettivo in un incremento del 15-20%;

- un aumento della competitività rispetto ai prodotti della concorrenza proprio per caratterizzazioni qualitati-

ve i cui effetti sul mercato siano rivelabili in modo inequivoco;

- un'elevazione del morale, della motivazione, della soddisfazione nel lavoro e dello spirito di collaborazione di coloro che sono impegnati nell'intero processo produttivo, misurabile direttamente attraverso l'assenteismo ed il "turnover", che non dovrebbero mediamente superare ciascuno il valore del 4-5%.

Tra gli aspetti operativi, invece, che costituiscono obiettivo per il "Quality Management" devono essere inclusi:

- l'efficiente durata del prodotto: valutabile in settimane, mesi od anni a seconda del tipo di prodotto e connessa agli aspetti di garanzia;

- la soddisfazione del prodotto da parte dei clienti: che è direttamente misurabile sia attraverso il numero di richieste di sostituzione del prodotto stesso, sia attraverso il numero di lamentele per unità di tempo da parte dei clienti (parametri, per la verità, molto variabili in funzione del tipo di prodotto ed influenzati anche dai sistemi di distribuzione, vendita, presentazione ed imballaggio);

- ritardi nelle consegne: la cui rilevanza meriterebbe posto tra gli obiettivi strategici fissando un margine massimo di ritardo che, non solo l'efficienza e l'immagine aziendale, ma anche la correttezza sociale, consigliano di contenere nel 10%;

- accuratezza nella fatturazione: per la quale un obiettivo superiore al 90-95% di fatture accurate sul totale è considerato abbastanza normale;

- informazioni sui prodotti o richieste di offerta: che andrebbero sempre evase all'istante - le une - e possibilmente con offerta scritta - le altre - entro un brevissimo tempo, variabile da qualche giorno a qualche settimana, dipendentemente dal tipo di prodotto e dalla dimensione della richiesta.

Non farà certo sorridere se tra gli obiettivi operativi venga talora posto anche il tempo di attesa prima di avere una risposta al telefono, mentre certi convinti sostenitori della "qualità" vedono addirittura in sei squilli il tempo medio di attesa che è possibile fissare come "decente" obiettivo operativo.

Ma, l'approccio alla qualità può essere nel dettaglio sensibilmente diverso da caso a caso ed uno schema onnicomprensivo dei vari aspetti valido per ogni situazione, impresa o prodotto, non è certo individuabile in concreto.

Ciononostante, con un elevato grado di astrazione dei problemi e delle casistiche è possibile delineare alcuni punti chiave dell'approccio alla qualità sotto forma di schemi validi in generale come "modelli guida". Un tipico modello di tale genere è riportato nel riquadro

fornito di seguito e può costituire una base anche per il rilievo dei dati di partenza dei vari parametri aziendali cui rapportare eventuali cambiamenti.

Dunque, il modello guida suggerisce che, in un'impresa che voglia affrontare il problema della qualità, ogni corretta impostazione non può prescindere dall'attuazione di una organizzazione che coinvolga l'intera struttura in ogni suo aspetto, in ogni suo singolo reparto, ad ogni livello, manageriale od operativo che sia.

Inoltre, un controllo al punto di produzione, se opportunamente pianificato ed automatizzato può condurre a risparmi, anche di un terzo, di risorse dispendiose (tempo, uomini, materiali, etc.) come in taluni casi si è mediamente verificato. Ma, il controllo al proprio punto di produzione implica anche il controllo dei fornitori e del loro processo produttivo, congiuntamente ad un monitoraggio dei propri costi, ad una registrazione dei dati ed all'applicazione di analisi statistiche sui dati accumulati al fine di far fruire verso il management e quindi far ricadere sul processo stesso le più opportune azioni correttive che ogni eventuale situazione anomala o scostamento dagli obiettivi impone.

In ultima analisi l'approccio alla qualità presuppone un'iterazione continua per passare da una situazione, insoddisfacente ad una soddisfacente. L'iterazione, però, deve essere guidata da un management in grado di assicurare "feed-backs" tra le varie parti di un sistema complesso che vede da un lato il mercato con le sue esigenze, dall'altro la catena produttiva con le varie responsabilità per la progettazione, lavorazione ed innovazione del prodotto, a loro volta soggette a variabili esterne non sempre controllabili o predicibili. Ciascuna parte di un simile complesso sistema (vedasi Fig. N° 3) deve essere tesa, sotto l'indirizzo del management, al raggiungimento di obiettivi non sempre quantificabili facilmente, eppure molto concreti. Sono necessari, pertanto, a ciascun sottosistema, dati correttivi di "input" adeguati ai segnali che anomalie nell'"out put" indicano richiedere dopo un'analisi specifica dei dati stessi registrati coerentemente in un preordinato sistema rivolto alla valutazione degli scostamenti tra risultati ed obiettivi prefissati.

L'insieme del "Quality Management", però, seppure di solito presentato sotto la veste della razionalizzabilità e del determinismo, quasi che ad ogni specifica azione intrapresa corrisponda invariabilmente uno specifico ed univoco risultato, non può in realtà che essere affetto da una elevatissima "casualità", proprio per la presenza dell'elemento

umano in un sistema che quasi ostinatamente ed erroneamente viene descritto ed inteso in senso meccanicistico.

La variabilità dei risultati, poi, rispetto alle aspettative ed alle intenzionalità dei correttivi apportati, è tale che spesso gli stessi responsabili del management si pongono, in segreto, inconfessati ed inconfessabili interrogativi circa i meriti (o demeriti) di certe evoluzioni (od involuzioni) che con spavalda certezza i massimi vertici aziendali attribuiscono, secondo deterministici schemi di "causa-effetto", ai metodi di gestione ed alle specifiche azioni intraprese proprio dal management per affrontare un problema concreto.

In altri termini, la presenza del fattore umano nei processi produttivi è l'elemento che deve "far pensare" e condurre a spiegare come mai nel "Quality Management" $2 + 2$ probabilmente - e non certamente - fa 4, con probabilità tanto maggiore quanto più alta è la motivazione a questo risultato da parte di coloro che all'"addizione" sono interessati.

Attraverso il problema della qualità totale, quindi, si riscopre che l'azienda - si consentano tali termini - è opportuno che nuovamente si psicologizzi e si sociologizzi dopo aver creduto che fosse necessario soltanto tecnocratizzarsi. Se si è interessati alla produzione ed alla qualità del prodotto finale, perciò, occorre rivolgere la propria attenzione su tutta l'azienda e particolarmente sugli uomini che la compongono.

Quest'ultimi, infatti, costituiscono la risorsa più importante di ogni attività

produttiva ed al tempo stesso la più difficile da utilizzare convenientemente, poichè molto "cara", poco sostituibile e abbisognante di "motivazione" per condividere l'importanza degli obiettivi da raggiungere, quasi in una sorta di identificazione uomo/azienda/prodotto.

Ma, la motivazione non nasce solo con l'incentivo economico, con l'alleggerimento dei problemi pratici del vivere quotidiano e del vivere in azienda. Certo l'ergonomia e l'economia sono importanti ai fini produttivi, ma per l'uomo che si dedica per esse solo ad un prodotto rientrano pur sempre in categorie "coercitive", per quanto apprezzabili esse siano negli intenti e negli effetti pratici.

Diversa è, invece, la situazione di colui che è spinto dalla propria creatività ad un "suo personale" prodotto. Egli, infatti, consapevolmente o inconsapevolmente mosso dalla sua stessa intima natura, che taluni grandi del passato hanno definito essenzialmente "ludica", non solo sarà libero durante la sua attività dal giogo del tempo e da oppressioni impositive, ma profonderà nel suo prodotto le sue capacità assolute e le sue energie migliori, la sua totale intelligenza, il suo estro più completo, creando egli stesso quelle condizioni al contorno entro cui solitamente nascono le "opere d'arte", di fronte alle quali anche l'uomo più coriaceo riscopre i profondi legami tra spiritualità e lavoro umano, inteso nel senso più lato del termine.

Se un rimprovero deve essere mosso alle economie dell'est europeo, non si tratta tanto di rimproverare la loro mancata adesione a schemi produttivi capitalistici.

Questi, infatti, non realizzano "qualità" gratuitamente, nè liberano di per se stessi la creatività umana, piuttosto sono costretti a "sfruttarla" per necessità di mercato, magari prezzolandola.

Ciò che è invece riprovevole in quelle economie è certamente il fatto che, pur avendo posto le condizioni per la liberazione della forza di lavoro dalle necessità primarie di sopravvivenza e soprattutto dal giogo del mercato e del profitto, non sono state poi in grado, per quella riferita sorta di "cecità organizzativa", di liberarne la creatività nel lavoro e condurla sulla via della produzione di autentici "capolavori".

dal 1902

N.

L'ECO DELLA STAMPA®
SERVIZIO RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE

Direttore: Ignazio Frugluè

L'Argo della Stampa S.r.l.

20120 Milano - Via G. Compagnoni 28

Tel. (02) 710.181 - 723.333

C/C postale 12094 - Teleg. Ecostampa - Milano
C.C.I.A.A. 967272 - Reg. Trib. Monza 14767